

Sergiu COCEAȘ

gr. did. I, Centrul de Excelență în Construcții,
Chișinău

Trecerea rapidă la studii la distanță: dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din ÎPT

instruirea online în învățământul profesional tehnic.

Cuvinte-cheie: *învățământ profesional tehnic, competențe digitale, online, TIC.*

Rezumat: *Articolul abordează aspecte ale instruirii la distanță și importanța formării competențelor digitale. Autorul propune un studiu de caz cu privire la experiența trecerii la*

Abstract: The article addresses aspects of distance learning and the importance of digital skills training. The author proposes a case study on the experience of switching to online training in technical vocational education.

Keywords: technical vocational education, digital skills, online, ICT.

*Nimic nu se compară cu visul de a crea viitorul.
Astăzi o utopie, mâine în carne și oase.*

(Victor Hugo)

ACTUALITATEA TEMEI

Secolul XXI a demonstrat cu prisosință că a deține competențe digitale și a fi capabil să utilizezi tehnologiile digitale într-un mod sigur, critic și responsabil este esențial pentru profesori, care reprezintă modele de conduită și acțiune pentru generațiile viitoare.

Pandemia COVID-2019 a determinat sistemul de învățământ în general și profesorii în particular, să se adapteze noilor condiții în care procesul dezvoltării competențelor digitale s-a produs într-un ritm alert.

Competențele digitale sunt competențe-cheie atât pentru profesori, cât și pentru elevi/studenti, iar achiziția acestora este un factor important în contextul aplicării unor metode pedagogice moderne și al educației tinerei generații în secolul XXI. Competența definește caracteristica unei persoane, marcată prin ansamblu de informații teoretice și practice aplicate cu atitudine și autonomie. Competențele se formează/dezvoltă pe tot parcursul vieții în cadrul învățământului formal, profesional, dar și programelor de dezvoltare profesională continuă în contexte informale și nonformale.

În mod evident profesorii au nevoie de un set de competențe specifice care să le permită să valorifice potențialul tehnologiilor digitale pentru a-și adapta și transforma modalitățile de predare-învățare-evaluare. Competența digitală a cadrelor didactice este o competență interdisciplinară, poziționată la interfața dintre cunoașterea obiectului/disciplinei, competențele pedagogice, competențele tehnologice.

Competențele digitale specifice se extind în toate domeniile de activitate ale profesorului, inclusiv predarea-învățarea-evaluarea, comunicarea și colaborarea cu colegii și părinții, precum și în procesul de creare și schimb de conținut și resurse.

Tehnologiile digitale aplicabile în procesul educațional oferă noi oportunități de învățare creativă, de consolidare a predării inovatoare și de îmbunătățire a rezultatelor învățării cursanților. Totodată, pentru ca tehnologiile digitale să demonstreze un impact pozitiv, cadrele didactice trebuie să însușească atât competențele solicitate, cât și atitudini pozitive pentru a efectua schimbările necesare în activitatea didactică.

Eficiența actului educațional bazat pe TIC depinde în mare măsură de modul în care noua tehnologie este implementată în procesul de predare-învățare-evaluare. Astfel, utilizarea resurselor digitale de către profesorii care dispun de slabe abilități digitale poate avea un

impact negativ asupra rezultatelor învățării. Pentru a asigura un nivel satisfăcător al competențelor digitale ale cadrelor didactice, se propune:

- înțelegerea modalităților de reprezentare a conceptelor prin utilizarea TIC;
- însușirea metodologiei pedagogice care să aplice TIC în predarea constructivă a conținuturilor;
- înțelegerea motivelor de ce unele concepte sunt învățate mai ușor/dificil și cum tehnologiile pot redresa problemele pe care le au elevii;
- însușirea cunoștințelor despre modul de utilizare a TIC în procesul de evaluare a performanțelor elevilor.

STUDIU DE CAZ

În luna martie a anului 2020, odată cu declanșarea pandemiei, elevii și cadrele didactice din Centrul de Excelență în Construcții, au trecut la instruirea la distanță. Majoritatea cadrelor didactice posedau un nivel nesatisfăcător al competențelor digitale, ceea ce periclita buna derulare a procesului educațional.

Pentru a diagnostica calitatea desfășurării orelor în mediul online și dispoziția de a învăța la distanță a elevilor și cadrelor didactice, a fost realizat un studiu în baza unui chestionar, după o lună de lecții online, cu participarea a 746 de elevi (49% din numărul total de elevi) și 51 de profesori din 120. Au fost cercetate următoarele subiecte:

- Cum apreciați calitatea studiilor la distanță?
- Care sunt dificultățile cu care vă confrunțați în procesul de învățare?
- Care dintre metodele de predare în regimul online sunt mai productive?
- În baza experienței de studii la distanță pe care o dețineți, care dintre instrumentele utilizate de către profesori sunt cele mai productive?
- Care materiale de predare aplicate de profesori în timpul orelor le considerați cele mai productive?

În urma analizei rezultatelor chestionării am constatat că:

- competențele digitale ale elevilor și cadrelor didactice se situează la nivel minim necesar care poate fi aplicat în procesul de învățare la distanță;
- au fost bine cotate materialele digitale vizuale (video, imagini, PPT);
- instrumentele care pun accent pe comunicare și predarea sincron au obținut o cotă mare de apreciere din partea elevilor și cadrelor didactice.

De asemenea, rezultatele chestionării au scos în

evidență necesitatea formării/dezvoltării competențelor digitale la cadrele didactice.

În această ordine de idei, profesorii au beneficiat de cursul de formare profesională continuă pentru facilitarea trecerii la învățământul la distanță a instituțiilor de învățământ profesional tehnic în cadrul proiectului ShiftEdu, implementat de C.E. PRO DIDACTICA. De asemenea, formatorii Centrului de Excelență în Construcții au adaptat componentele acestui program de formare necesităților cadrelor didactice. Totodată, programul de formare a fost completat cu abilitățile și cunoștințele obținute de formatori în cadrul altor proiecte, precum Twinning, CONCEPT, META etc.

Cursul de formare a durat 12 sesiuni sincrone, concentrându-se pe următoarele aspecte: metodologia de predare la distanță; instrumente pentru educația la distanță; managementul clasei și managementul documentelor; instrumente de evaluare online; elaborarea materialelor digitale; portofoliul și produse. La cursul de formare continuă au participat peste 80 de cadre didactice din Centrul de Excelență în Construcții, dar și din alte instituții ÎPT, școli profesionale, colegii, centre de excelență.

La finele acestor formări s-a aplicat în mod repetat chestionarul de evaluare a calității studiilor la distanță, la care au participat 1053 de elevi (70%) și 67 de cadre didactice (56%). Conform datelor obținute s-a observat o creștere considerabilă a calității orelor, indiferent că sunt sincron sau asincron. Cadrele didactice au dobândit competențe și mai multă încredere în procesul realizării orelor la distanță, pregătirii materialelor interactive și proiectării orelor conform metodologiei specifice educației la distanță. Lecțiile au căpătat un caracter interactiv și atractiv, asigurând participarea activă a elevilor în toate etapele procesului de predare-învățare-evaluare.

Periodic, administrația centrului realizează monitorizări, asistări la ore, cu scopul de a diagnostica calitatea procesului de învățământ. În urma instruirii s-a observat o tendință de creștere semnificativă a calității procesului instructiv-educativ la distanță.

CONCLUZII

- Competențele digitale constituie unul din vectorii competenței profesionale a viitorului specialist,
- Evaluarea în dinamică a elevilor descrie nivelul de pregătire pentru integrarea lor în activitatea profesională;
- Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice este direct proporțional cu calitatea procesului de predare-învățare-evaluare;
- Calitatea instruirii la distanță depinde în mare parte de calitatea materialelor digitale distribuite și plasate;
- Implicarea elevilor în procesul de instruire la distanță depinde de gradul de interactivitate a

lecțiilor, în special a materialelor digitale;

- Elevii sunt mai mult interesați de materiale didactice digitale vizuale cum ar fi videoclipuri scurte, imagini și grafice relevante și de calitate înaltă;
- Realizarea sarcinilor în mediul online solicită mai mult timp de pregătire pentru elevi și cadre didactice;
- Procesul de evaluare online pune la dispoziție opțiuni de verificare automată a răspunsurilor, dar necesită și feedback din partea profesorului;
- Instrumentele digitale oferă oportunitatea de a folosi diverse materiale digitale, astfel încât fiecare elev are posibilitatea să studieze în funcție de ritmul și capacitățile sale.

RECOMANDĂRI

- Aplicarea metodelor alternative sau complementare de evaluare va încuraja crearea unui climat de învățare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluați în mediul obișnuit de învățare, prin sarcini contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în același timp sarcini de instruire și probe de evaluare.
- Evitarea evaluării elevilor unui în raport cu ceilalți, scopul urmărit fiind a vedea evoluția, progresul, achizițiile.
- Modalitățile alternative de evaluare favorizează manifestarea unicității elevului, cultivarea aptitudinilor creative, flexibilitatea și originalitatea.
- În procesul de studii la distanță se vor utiliza instrumente disponibile pe diferite dispozitive, care consumă mai puțin trafic Internet.
- Se vor utiliza doar materiale digitale relevante, actuale și de calitate înaltă, această caracteristică fiind una din cele mai importante pentru a menține viu interesul elevilor în timpul orelor la distanță.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Sclifos L., Goraș-Postică V., Cosovan O. O competență-cheie: a învăța să înveți. Ghid metodologic. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2010.
2. Goraș-Postică V. Competența acțional-strategică. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2012.
3. Din nou despre competențe. În: *Didactica Pro...* nr. 2 (66). Chișinău, 2011.
4. https://ipp.md/old/public/files/Standarde_Competente_digitale_-_Cadrele_didactice_-_Dumbraveanu_Roza.pdf
5. <https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/competente-digitale-pentru-profesori>
6. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eos_cadru_european_pentru_competenta_digitala_a_profesorilor_-_digcompedu_fin_002.pdf